

KUDA SE KREĆE VASPITANJE I OBRAZOVANJE: VREDNOSTI KAO PUTOKAZ

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Pedagoško društvo Srbije

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz
Beograd

Zbornik radova

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Izdavači

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet
Institut za pedagogiju i andragogiju
Čika Ljubina 18–20, Beograd

Pedagoško društvo Srbije
Terazije 26, Beograd

Za izdavača

Prof. dr Jovan Miljković
dr Maja Vračar

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Recenzenti saopštenja

Prof. dr Radovan Antonijević	Prof. dr Aleksandar Tadić
Prof. dr Jelena Vranješević	Prof. dr Zorica Šaljić
Prof. dr Živka Krnjaja	Doc. dr Saša Dubljanin
Prof. dr Kristinka Ovesni	Doc. dr Ivana Jeremić
Prof. dr Violeta Orlović Lovren	Doc. dr Maja Maksimović
Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović	Doc. dr Vladeta Milin
Prof. dr Vera Spasenović	Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Biljana Bodroški Spariosu	Doc. dr Nataša Nikolić
Prof. dr Aleksandra Ilić Rajković	Doc. dr Tamara Nikolić
Prof. dr Lidija Miškeljin	Doc. dr Mirjana Senić Ružić
Prof. dr Lidija Radulović	Dragana Purešević
Prof. dr Milan Stančić	

Priprema za štampu i prelom

Dosije studio, Beograd

Dizajn korica

Mirjana Senić Ružić
Milan Stančić

Štampa

Pedagoško društvo Srbije, Beograd

Tiraž

100

ISBN 978-86-6427-313-8

Izdavanje zbornika radova finansirano je sredstvima Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije.

Odeljenje za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Pedagoško društvo Srbije organizovali su, u okviru Susreta pedagoga, nacionalni naučni skup sa temom „Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz“. Cilj skupa bio je da se sagleda značaj vrednosti u vaspitanju i obrazovanju, da se kritički analiziraju vrednosti na kojima se temelji vaspitanje i obrazovanje, kao i da se razmene naučna saznanja i iskustva iz prakse o tome kako se sa decom i mladima razvijaju vrednosti. Važan cilj skupa bio je i da se sagledaju uloge pedagoga u jačanju obrazovanja kao vrednosti, preispitivanju vrednosnih temelja vaspitanja i obrazovanja, kao i u pružanju podrške razvoju pozitivnih vrednosti kod dece i mladih.

Susreti pedagoga
Nacionalni naučni skup
27. maj 2024, Beograd

Kuda se kreće
vaspitanje i obrazovanje:
vrednosti kao putokaz

Zbornik radova

Urednici

Prof. dr Milan Stančić
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković
Prof. dr Kristinka Ovesni

Programski odbor skupa

dr Radovan Antonijević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Jelena Vranješević, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Vujisić Živković, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Živka Krnjaja, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Kristinka Ovesni, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Violeta Orlović Lovren, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Pejatović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vera Spasenović, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Emina Hebib, redovni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Biljana Bodroški Spariosu, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandra Ilić Rajković, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Matović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Miškeljin, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Lidija Radulović, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Milan Stančić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Aleksandar Tadić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Zorica Šaljić, vanredni profesor, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Saša Dubljanin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Ivana Jeremić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Vladeta Milin, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nevena Mitranić Marinković, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Nataša Nikolić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Mirjana Senić Ružić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu
dr Maja Vračar, predsednica Pedagoškog društva Srbije
Nataša Stojanović, zamenica predsednice Pedagoškog društva Srbije

Predsednica organizacionog odbora

Dragana Gagić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu

Članovi organizacionog odbora:

Dragana Purešević, asistent, Filozofski fakultet u Beogradu
Luka Nikolić, asistent i istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Pantić, istraživač-saradnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Andrea Gašić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Bojana Milosavljević, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Zorana Pešić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Ivana Kokeza, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Jovana Katić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marijana Ristić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Marina Nikolić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Milica Ubović Delić, istraživač-pripravnik, Filozofski fakultet u Beogradu
Aleksa Eremija, Pedagoško društvo Srbije
Jovana Vanić, Pedagoško društvo Srbije
Marija Milinković, Pedagoško društvo Srbije
Udruženje studenata pedagogije „Freire“, Filozofski fakultet u Beogradu

SADRŽAJ

PLENARNA IZLAGANJA

Prof. dr Živka Krnjaja <i>Zajedničke vrednosti na različitim nivoima obrazovanja</i>	9
---	---

VREDNOSNA UTEMELJENOST VASPITNOOBRAZOVNE POLITIKE I PRAKSE

Prof. dr Radovan Antonijević <i>Obrazovanje za život u multikulturnom društvu: neke od determinanti utemeljenja i realizacije programa</i>	17
Prof. dr Vera Spasenović i prof. dr Zorica Šaljić <i>Opravdanost sticanja obaveznog obrazovanja putem školovanja kod kuće</i>	21
Doc. dr Maja Maksimović, doc. dr Jelena Joksimović i prof. dr Katarina Popović <i>Put ka građanskom aktivizmu. Od obrazovanja do angažovanja</i>	27
Luka Nikolić i prof. dr Lidija Radulović <i>Kako budući nastavnici razumeju pravednost u obrazovanju</i>	31
Doc. dr Nevena Mitranić Marinković <i>Čemu vredi strah? Oblikovanje vaspitno-obrazovnih vrednosti na afektivnom planu</i>	39
dr Marija Malović <i>Stereotipnost prostora za igru – od trenda na javnim prostorima ka trendu u vrtićima</i>	47
Aleksandar Milanković <i>Konflikt vrednosti u vaspitanju i obrazovanju</i>	53
Andrea Gašić <i>Koliko vredi nastavnik? Evaluacija rada nastavnika u eri globalnog neoliberalizma</i>	59
Bojana Milosavljević <i>Vrednosti kulture obrazovne ustanove</i>	65
Tijana Bogovac <i>Igra u prirodi i igra sa rizicima u vrtićima iz ugla praktičara</i>	71
Ana Gardašević i Svetlana Mijajlović <i>Uzajamno dejstvo planiranih situacija učenja i igre u realnom programu vrtića</i>	79

UČENJE VREDNOSTIMA U VASPITNOOBRAZOVNOM I ŠIREM KONTEKSTU

Doc. dr Olja Jovanović, Sanja Stojilković, prof. dr Jelena Vranješević, Jelena Vuković, Ivana Ilić, Ivana Đokić Videnović, Sofia Milenković, Jelena Vukadinović, Maja Marošan Mihajlović, Irena Milanković, Dragana Matović, Jelena Svilar Pavković, Olga Lakićević, Ana Bukvić, Milena Vasić, prof. dr Gordana Đigić, Ksenija Liščević, Nataša Stojanović, Mira Paul	
<i>Kad škola radi bim bam bam: podrška socioemocionalnom učenju učenika</i>	85
Antonija Raspopović Dragić, prof. dr Danica Vasiljević Prodanović i Jelena Vidojević	
<i>Uloga saradnje škole, porodice i učenika u promovisanju prosocijalnog ponašanja</i>	93
Doc. dr Aleksandar Bulajić, dr Nikola Koruga, doc. dr Tamara Nikolić i dr Cristoph Giehl	
<i>Bazične ljudske vrednosti, dispozicije za kritičko mišljenje i medijska pismenost kao prediktori poverenja u javne institucije u Srbiji tokom pandemije covid-19 – preliminarni rezultati istraživanja</i>	99
dr Maja Vračar	
<i>Obrazovanje i vaspitanje za održivi razvoj u funkciji razvoja pozitivnih vrednosti kod učenika</i>	107
dr Goran Pljakić	
<i>Humanističke vrednosti učenika u kontekstu kooperativne nastave</i>	113
Dragica Mirković i Vanja Vukčević	
<i>Književni tekst kao putokaz vrednosti: hodočasnikovo putovanje</i>	119
Ivana Kokeza i Dragana Gagić	
<i>Vaspitna uloga nastave – šta kažu nastavnici?</i>	125
Zorana Pešić i Jovana Katić	
<i>Uloga roditelja u oblikovanju moralnih vrednosti dece i mladih u digitalnom dobu</i>	133
Tamara Injac	
<i>Vonka i fabrika vrednosti: pedagoška relevantnost i implikacije medija za decu</i>	139
Anja Božić	
<i>U čemu se ogleda vrednost udžbenika?</i>	143
Katarina Jorović	
<i>Ekološko vaspitanje i obrazovanje i razvoj autonomije: antikonzumerizam kao odgovor</i>	151
Biljana Drobnjak i Danijela Živanović	
<i>Mišljenje učenika, nastavnika i roditelja o sistemu vrednosti kod mladih</i>	157

VASBITNA ULOGA NASTAVE – ŠTA KAŽU NASTAVNICI?¹

Ivana Kokeza²

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Institut za pedagogiju i andragogiju

Dragana Gagić³

Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet,
Institut za pedagogiju i andragogiju

Apstrakt

U ovom radu biće predstavljeni rezultati istraživanja koje je za cilj imalo sagledavanje odnosa nastavnika prema vaspitnoj funkciji nastave u domenima njenog planiranja, realizovanja i evaluacije. Uzorak je obuhvatio 56 nastavnika predmetne i razredne nastave osnovnih i srednjih škola. Podaci su prikupljeni putem *Upitnika o vaspitnoj funkciji nastave* koji je distribuiran nastavnicima. Dobijeni rezultati nam ukazuju na to da 95% nastavnika planira aktivnosti koje su u cilju ostvarivanja vaspitne funkcije nastave, dok 80% ukupnog uzorka evaluira navedene aktivnosti. Tom prilikom, nastavnici su većinski navodili da se u osnovi njihovog planiranja nastave nalaze ciljevi i zadaci vaspitanja, kao i sadržaji koji su predviđeni nastavnim planom i programom. Kao jedna od implikacija istraživanja izdvojila se potreba pružanja podrške nastavnicima u tome da budu aktivni u ostvarivanju svog prava na autonomiju i da budu samodirektivni u procesima planiranja, realizacije i evaluacije aktivnosti koje su u cilju ostvarivanja vaspitne funkcije nastave.

Ključne reči: vaspitna funkcija nastave, nastavnik, planiranje, realizovanje i evaluacija nastavnog procesa.

Uvod u problem istraživanja

U poslednje vreme u našem obrazovnom sistemu preovlađujući je narativ prema kome je vaspitna funkcija nastave zanemarena u odnosu na ostvarivanje programskih sadržaja i ishoda (Radulović i Mitrović, 2011). Istovremeno, dominantna je slika o tome da vaspitnoobrazovne ustanove ne pružaju adekvatne odgovore na aktuelne društvene i vaspitne probleme (Hebib i sar., 2017). U ovakvom kontekstu, usled sve većih očekivanja koja se stavljaju pred nastavnike (i vaspitnoobrazovne ustanove) i upućivanja poruke da je važno da se ostvare navedeni ishodi, javlja se opasnost da bavljenje vaspitnom funkcijom može postati samo još jedna formalna obaveza nastavnika. Samim tim, planiranje i

1 Realizaciju ovog istraživanja finansijski je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije u sklopu finansiranja naučnoistraživačkog rada na Univerzitetu u Beogradu - Filozofskom fakultetu (broj ugovora 451-03-66/2024-03/ 200163).

2 <https://orcid.org/0009-0004-6109-9646>; e-mail: ivana.kokeza@f.bg.ac.rs

3 <https://orcid.org/0009-0002-5314-9469>

realizovanje vaspitne funkcije nastave može ostati na nivou „papirnog koncepta“ – počinje i završava se na pisanoj pripremi za čas. Međutim, neophodno je napraviti korak dalje, odnosno, potrebno je razviti mehanizme kojima će se ostvarivanje vaspitne funkcije nastave implementirati u svakodnevni život škole i realne odnose.

Dosadašnja istraživanja vaspitne funkcije bila su pretežno usmerena na mogućnosti ostvarivanja vaspitne funkcije nastave kroz sadržaje određenih nastavnih predmeta – poput prirodnih nauka (vidi Antić i sar., 2015). Nasuprot tome, prema našim saznanjima, istraživačka pitanja u vezi sa kojima nemamo dovoljno podataka jesu perspektive relevantnih aktera školskog života o ostvarivanju vaspitne funkcije nastave u realnom kontekstu. Stoga, cilj našeg istraživanja bio je sagledavanje perspektiva nastavnika o mogućnostima ostvarivanja vaspitne funkcije u nastavi kroz procese planiranja, realizacije i evaluacije nastavnog procesa.

Metodološki okvir istraživanja

Cilj istraživanja

Cilj empirijskog istraživanja jeste sagledavanje odnosa nastavnika⁴ prema ostvarivanju vaspitne funkcije nastave kroz procese planiranja, realizacije i evaluacije nastavnog procesa.

Uzorak istraživanja

Uzorak je prigodni i obuhvatio je 56 nastavnika osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji. Uzorak su činili nastavnici zaposleni u sledećim školama: Šabačka gimnazija – Šabac, Medicinska škola „Dr Andra Jovanović“ – Šabac, Osnovna škola „Jovan Cvijić“ – Debrac, Posavotamnavska srednja škola sa domom učenika – Vladimirci, Srednja škola „DrvoArt“ – Beograd, Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vožd“ – Beograd, Osnovna škola „Đura Jakšić“ – Kraljevo.

Tabela 1: Uzorak istraživanja

Pol	Muški		Ženski		N=56
	25%		75%		
Vrsta škola	Osnovna škola		Srednja škola		N=56
	42,9%		7,1%		
Nivo obrazovanja	Manje od osnovnih akademskih studija	Osnovne akademske studije	Master akademske studije	Doktorske akademske studije	N=56
	7,2%	39,2%	46,5%	7,1%	

Instrument i način prikupljanja podataka

Podaci o odnosu nastavnika prema vaspitnoj funkciji nastave prikupljeni su putem *Upitnika o vaspitnoj funkciji nastave* koji je kreiran i distribuiran za potrebe ovog istraživanja. *Upitnik* je sadržao pitanja zatvorenog tipa i pitanja otvorenog tipa postavljenih u cilju dubljeg razumevanja problema istraživanja. Kroz pitanja zatvorenog tipa težili smo da saznamo da li je po mišljenju nastavnika škola

⁴ Pod terminom nastavnik podrazumevaju se nastavnici predmetne i razredne nastave.

više obrazovna ili više vaspitna ustanova, kao i kroz koje vidove nastave nastavnici u najvećoj meri ostvaruju vaspitnu funkciju. Pored navedenog, pitali smo ih da li prepoznaju da im je potrebna pomoć za ostvarivanje vaspitne funkcije nastave i od koga im je ta pomoć potrebna. Sa druge strane, kroz pitanja otvorenog tipa pokušale smo da ispitamo na koji način nastavnici planiraju i evaluiraju ostvarenost vaspitne funkcije nastave.

Prikaz rezultata istraživanja i diskusija

U ovom delu rada biće prikazani rezultati istraživanja i diskusija o dobijenim nalazima.

Vidovi nastave kroz koje nastavnici ostvaruju vaspitnu funkciju

Na osnovu uvida u Grafikon 1, zanimljivo je istaći nalaz prema kojem nastavnici smatraju da kroz slobodne nastavne aktivnosti i vannastavne aktivnosti *u velikoj meri* ostvaruju vaspitnu funkciju nastave. Sa druge strane, najveći broj nastavnika smatra da je vaspitnu funkciju moguće *umereno* ostvariti kroz redovnu, dodatnu i dopunsku nastavu.

Grafikon 1: Vidovi nastave kroz koje nastavnici ostvaruju vaspitnu funkciju nastave

Ostvarivanje vaspitne funkcije kroz redovnu nastavu ne sprovodi se samo putem usvajanja unapred određenih nastavnih sadržaja, već kroz njihovo povezivanje sa realnim životnim situacijama i primenom nastavnih metoda i oblika rada koji podstiču i socioemocionalno učenje (Jelić, 2020, prema: Jelić i sar., 2021). Istovremeno, važno je napomenuti i da broj i raznovrsnost vannastavnih i slobodnih nastavnih aktivnosti u koje su učenici uključeni mogu doprineti razvoju pozitivnijih vršnjačkih odnosa, proširivanju socijalnih iskustava, kao i jačanju prosocijalnih vrednosti kod učenika (Jelić i sar., 2021).

Planiranje nastave

Dobijeni rezultati nam ukazuju na to da 53 nastavnika (95%) planira aktivnosti koje su u cilju ostvarivanja vaspitne funkcije nastave, dok tri nastavnika eksplicitno navode da ne planiraju navedene aktivnosti (Grafikon 2). Nastavnici koji su dali potvrdni odgovor na ovo pitanje, naglašavaju da to najčešće rade kroz pisanje operativnih planova i pisanih priprema za čas.

Grafikon 2: Planiranje aktivnosti u cilju ostvarivanja vaspitne funkcije nastave

Pored toga, na osnovu dobijenih odgovora mogu se izvesti zaključci i o polazištima nastavnika u procesu planiranja aktivnosti. Tom prilikom, nastavnici su većinski navodili da se u osnovi njihovog planiranja nastave nalaze ciljevi i zadaci vaspitanja, kao i sadržaji koji su predviđeni programom nastave i učenja. Značajno je pomenuti i nalaz da nastavnici pri planiranju navedenih aktivnosti polaze od potreba i interesovanja učenika, odnosa između relevantnih školskih aktera, klime u odeljenju, odnosno od specifičnosti konteksta u kojima se odvija vaspitnoobrazovni rad (Tabela 2).

Tabela 2: Polazišta pri planiranju aktivnosti u cilju ostvarivanja vaspitne funkcije nastave

Kategorija odgovora	Primer odgovora	Frekvencija odgovora
Program nastave i učenja (ciljevi i sadržaji programa nastave i učenja)	„Kroz vaspitne ciljeve prilikom planiranja nastavnih jedinica.“ „Eksplicitno su planirane aktivnosti koje potpadaju pod plan i program, a za vaspitne elemente formiram globalni plan koji se primenjuje prema okolnostima u toku nastave“ „...neke lekcije daju više prostora za ostvarivanje tog cilja.“ „U skladu sa mogućnostima, aktivnosti moraju biti usko povezane sa nastavnom jedinicom.“	16
Specifičnosti konteksta (potrebe i interesovanja učenika, odnosi, klima u odeljenju)	„Planiram ih imajući u vidu specifičnosti učenika i njihovih interesovanja.“ „Na osnovu stanja u odeljenju.“ „Kroz stalni, pažljiv pogled na decu, njihove ličnosti i njih kao zajednicu“ „Polazim od afektivnih odnosa među učenicima i između učenika i nastavnika.“	5
Ne planiraju aktivnosti	„Ne planiram, radim u srednjoj školi, a deca se vaspitavaju čim se rode.“ „Nemam poseban plan. Jednostavno, svakodnevno se nameću na časovima, ili u hodnicima, ili u dvorištu, ili u blizini škole...“	3

Na osnovu uvida u Tabelu 2, možemo uvideti da pri planiranju nastavnog procesa, nastavnici ne polaze samo od nastavnog sadržaja predviđenog programom nastave i učenja, već i od razloga usvajanja nastavnih sadržaja i njihove važnosti i načina učenja. Istovremeno, možemo zaključiti da pri planiranju nastave nastavnici prepoznaju i značaj razmene između nastavnika i učenika „u izboru sadržaja, načina i oblika vaspitnog koncipiranja aktivnosti i stvaranja atmosfere slobode, međusobnog uvažavanja i saradnje” (Milosavljević Đukić i Cenić, 2018, str. 86).

Evaluacija nastave

Dobijeni nalazi nam ukazuju na to da 80% nastavnika evaluira nivo ostvarenosti vaspitne funkcije nastave, odnosno da 20% ne evaluira (Grafikon 3). Nastavnici koji evaluiraju nivo ostvarenosti vaspitne funkcije nastave navode da u tom procesu najviše pažnje posvećuju praćenju reakcija učenika i promenama u njihovim stavovima i ponašanjima. Pored toga, evaluaciju vrše na osnovu razmene sa učenicima i drugim nastavnicima.

Grafikon 3: Evaluacija ostvarenosti vaspitne funkcije nastave

Ukoliko bismo se osvrnuli na polazišta koja nastavnici navode pri planiranju nastave, značajno je pomenuti nalaz da nijedan nastavnik ne ističe da polazi od uvida u sopstvenu praksu, odnosno ishoda samoevaluativnog procesa. Samoevaluativni procesi bi trebalo da imaju za nastavnika informativnu i regulativnu vrednost, odnosno da oni samouvidom u praksu i njenom analizom mogu da donose zaključke o tome koliko su one komplementarne sa početnim ciljevima, vrednostima i uverenjima za čija se ostvarenja zalažu na svojim časovima.

Prilikom planiranja, značajno je da nastavnici polaze od saznanja o dotadašnjoj nastavi i njenim rezultatima, čime se ostvaruje dublje razumevanje, razvijanje i usavršavanje nastavne prakse. Stoga, u procesima samoevaluacije, važno je uvažiti i čitav kontekst, a ne izolovane vaspitne poruke i postupke jer tek kada preispitujemo i menjamo kontekste možemo govoriti i o promeni odnosa prema vaspitnoj funkciji nastave (Radulović, 2017).

Podrška ostvarivanju vaspitne funkcije nastave

Na osnovu dobijenih rezultata, možemo zaključiti da nastavnici prepoznaju da im je potrebna podrška u ostvarivanju vaspitne funkcije nastave od strane različitih relevantnih aktera vaspitnoobrazovnog procesa. Najveći broj nastavnika navodi da im je pomoć potrebna od stručnih saradnika i od roditelja, dok najmanji broj nastavnika prepoznaje da im je potrebna pomoć od direktora škole.

Grafikon 4: Podrška ostvarivanju vaspitne funkcije nastave

Uzimajući u obzir da nastavnici navode da im je podrška prilikom ostvarivanja vaspitne funkcije nastave potrebna sa različitih instanci, značajno je da svi relevantni akteri ravnopravno učestvuju u ostvarivanju zajednički postavljenog cilja (Hebib i Radulović, 2000). Tom prilikom, ističe se značaj uvažavanja perspektiva i ličnosti svih relevantnih aktera vaspitnoobrazovnog procesa, čime škola postaje mesto zajedničkog razvijanja, preispitivanja društvenih i interpersonalnih odnosa, kao i redefinisana obrazaca moći (Milosavljević Đukić, 2016; Trnavac i Đorđević, 2010).

Umesto zaključnih razmatranja

U svetlu dobijenih nalaza, smatramo da je neophodno istaći da se nastavnici prilikom planiranja aktivnosti ostvarivanja vaspitne funkcije nastave ne oslanjaju isključivo na programske sadržaje i ishode, već i da uključuju i svakodnevne školske situacije, međuljudske odnose, klimu u odeljenju, (van)školska iskustva učenika, ali i čitav kontekst. Iako nastavnici navode različita polazišta od kojih polaze pri planiranju, nijedan nastavnik ne navodi da polazi od rezultata samoevaluacije, na osnovu čega zaključujemo da izostaje prepoznavanje uslovljenosti procesa evaluacije i planiranja nastavnog procesa.

Istovremeno, na osnovu dobijenih rezultata istraživanja, možemo zaključiti da nastavnici prepoznaju da im je potrebna podrška relevantnih aktera vaspitnoobrazovnog procesa prilikom ostvarivanja vaspitne funkcije nastave. U vezi sa tim, jedna od implikacija istraživanja, odnosi se na pružanje podrške nastavnicima u tome da budu aktivni u ostvarivanju svog prava na autonomiju i da budu samodirektivni u procesima planiranja i evaluacije aktivnosti koje su u cilju ostvarivanja vaspitne funkcije nastave. Na taj način, postajemo korak bliži ka kreiranju atmosfere u kojoj će kontinuirana refleksija o sopstvenom radu istinski doprinostiti kvalitetu planiranja i evaluacije nastavnog procesa. Samim tim, važno je razvijati zajednicu koja uči i čiji članovi otkrivaju i razumevaju sopstvene implicitne teorije i prakse, razmenjuju i kritički reflektuju o njima, preispituju vrednosti koje razvijaju u saradnji sa učenicima, kolegama, stručnim saradnicima i pronalaze zajednička rešenja za vaspitnoobrazovne probleme sa kojima se suočavaju (Radulović, 2017).

Literatura

- Antić, S., Pešikan, A. i Ivić, I. (2015). Vaspitna funkcija nastave prirodnih nauka. *Nastava i vaspitanje* 64(4), 615–629. <https://doi.org/10.5937/nasvas1504615A>
- Hebib, E., Spasenović, V. i Šaljić, Z. (2017). Funkcija(e) škole: vaspitanje i/ili obrazovanje. U: M. Stančić, A. Tadić i T. Nikolić Maksić (ur.), *VasPitanje danas* (str. 10–18). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju i Pedagoško Društvo Srbije.
- Hebib, E. i Radulović, L. (2000). Mogućnosti ostvarivanja saradnje nastavnika i stručnih saradnika. *Nastava i vaspitanje* 69(3), 326–339.
- Jelić, M., Stojković, I. i Antonijević, R. (2022). Moralni razvoj i moralno vaspitanje učenika u školi. *Inovacije u nastavi* 35(1), 17–32. <https://doi.org/10.5937/inovacije2201017J>
- Milosavljević Đukić, T. i Cenić, S. (2018). Planiranje vaspitnog rada u funkciji obezbeđivanja uslova za uspešno ostvarivanje vaspitne funkcije škole. *Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju* 9(2), 85–99. <https://doi.org/10.5937/gufv1802085M>
- Radulović, L. i Mitrović, M. (2011). Zašto su nastavne metode u našim školama nedovoljno raznovrsne? *Nastava i vaspitanje* 60(3), 367–377.
- Radulović, L. (2017). Vaspitanje u kontekstu – dve slike. U: M. Stančić, A. Tadić i T. Nikolić Maksić (ur.), *VasPitanje danas* (str. 44–49). Beograd: Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Institut za pedagogiju i andragogiju i Pedagoško Društvo Srbije.
- Trnavac, N. i Đorđević, J. (2010). *Pedagogija*. Naučna KMD.

CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.091.3:005.962.131(082)(0.034.2)

37.014(082)(0.034.2)

37.018(082)(0.034.2)

НАЦИОНАЛНИ научни скуп Сусрети педагога (2024 ; Београд)

Kuda se kreće vaspitanje i obrazovanje: vrednosti kao putokaz
[Elektronski izvor] : zbornik radova / Nacionalni naučni skup Susreti
pedagoga, 27. maj 2024, Beograd ; urednici Milan Stančić, Nevena Mitrančić
Marinković, Kristinka Ovesni. – Beograd : Filozofski fakultet, Institut
za pedagogiju i andragogiju : Pedagoško društvo Srbije, 2024 (Beograd :
Pedagoško društvo Srbije). – 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemska zahtevi: Nisu navedeni. – Nasl. sa naslovnog ekrana. – Tiraž 100. –
Napomene i bibliografske reference uz radove. – Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-6427-313-8 (IPA)

а) Образовање -- Управљање квалитетом -- Зборници

б) Васпитање -- Зборници

COBISS.SR-ID 145481225

**KUDA SE KREĆE
VASPITANJE I OBRAZOVANJE:
VREDNOSTI KAO PUTOKAZ**

ZBORNİK RADOVA
sa nacionalnog naučno-stručnog skupa
Susreti pedagoga 2024